

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561281>
УДК 69.07

РАСЧЕТ ЗДАНИЯ СО СТИЛОБАТНОЙ ЧАСТЬЮ

В.А. Иванов,
ст.преп.

В.А. Ульянов,
магистрант,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова

Аннотация: Рассматривается расчет Двухбашенного административно-торгового комплекса высотой 23-этажа соединенный между собой пятиуровневой стилобатной частью

Ключевые слова: расчет, стилобатная часть, проектирование зданий, современные способы расчета, монолитное каркас

COMPARISON OF REINFORCEMENT OPTIONS FOR HOLLOW FLOOR SLABS IN A PUBLIC BUILDING

V.A. Ivanov,
senior lecturer

V.A. Ulyanov,
Master's student,

I.N. Ulyanov Chuvash State University

Annotation: The calculation of a two-tower administrative and commercial complex with a height of 23 floors connected by a five-level stylobate part is considered

Keywords: calculation, stylobate part, building design, modern calculation methods, monolithic

Введение

Актуальность проблемы Основной приоритет строительства в современной России – это развитие зданий со стилобатной часть. В

связи с этим, в настоящее время возникает высокая потребность в таком роде строительства. Здания с стилобатной частью – это общий цоколь или ступенчатый цокольный этаж, который может объединять несколько зданий визуальной темой. Конструктивно он придает устойчивость точечной высотной застройке. При этом жители квартала получают дополнительное оснащение парковочными местами, детскими площадками, прогулочными и зелеными зонами. Таким образом, стилобатная часть выполняет важную роль в здании, усиливать несущие способности фундамента и участвовать в равномерном распределении нагрузки на основание с точки зрения конструктивных особенностей, с точки зрения архитектуры, это дает дополнительное общественное пространство.

Цель работы: на основе исследования актуальных проблем в проектировании зданий со стилобатной частью, рассмотреть градостроительные, нормативные и пожарнотехнические требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям и разработать проект двухбашенный административно-торговый комплекс высотой 23-этажа соединенный между собой пятиуровневой стилобатной частью.

Основные задачи: 1. Исследование формирования внутреннего пространства, конструктивных и объемно-планировочных решений с учетом социально-культурных условий и нормативных требований; 2. На основе сложившегося опыта проектирования, предложение наиболее рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений реабилитационного центра; 3. Изучение зарубежного и отечественного опыта проектирования зданий со стилобатной частью.

Объект исследования: двухбашенный административно-торговый комплекс высотой 23-этажа соединенный между собой пятиуровневой стилобатной частью.

Предмет исследования: градостроительные, архитектурно-композиционные, пожарнотехнические и конструктивные требования зданий со стилобатной частью, правила проектирования таких зданий.

Сбор нагрузок (рис. 1-3)

Обозн.проект.

Стр.

Дата 04.08.2015

mb BauStatik S018 2014.050

Позиция

временная

Проект

расчет

Pos. временная СНИП 2.01.07-85*(СП 20.13330.2011) - Равномерно распределенные нагрузки

Равномерно распределенные нагрузки при определении продольных усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух перекрытий и более

A= 11,60 м² грузовая площадь, с которой передаются нагр-ки на рассчит-мый эл
 фи1= 0,93 коэффициент сочетания для помещений в поз. 1,2,12а при A>A1=9 м²
 фи2= 1,00 коэффициент сочетания для помещений в поз. 4,11,12б при A>A2=36 м²
 n= 25,00 количество перекрытий
 фи3= 0,51 коэффициент сочетания для помещений в поз. 1,2,12а
 фи4= 0,60 коэффициент сочетания для помещений в поз. 4,11,12б

№	Здания и помещения	Нормативные значения нагрузок p [кН/м ²]		Коэфф. надежн. по нагр. и	Расчет. значения нагрузок p [кН/м ²]	
		полюс	минус		полюс	минус
1	Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы	-0,76	-0,52	1,30	-0,99	-0,68
2	Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений; классные помещения учреждений просвещения; бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и общественных зданий и сооружений	-1,01	-0,70	1,20	-1,21	-0,84
3	Кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения; лаборатории учреждений просвещения, науки; помещ. электронно-вычислительных машин; кухни общественных зданий; помещ. учреждений бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье и т.п.); технические этажи жилых и общественных зданий высотой менее 75 м; подвальные помещения	Не менее 2,0 -3,00	Не менее 1,0 -1,05	1,20	-3,60	-1,26
4а	Залы: читальные (с учет.коэф.сочетаний	-1,20	-0,70	1,20	-1,44	-0,84
4б	обед-ные (в кафе,рест-нах,стоб) (с учет.коэф.сочетаний	-1,80	-1,05	1,20	-2,16	-1,26
4в	собраний и совещаний, ожидания, зрительные и концертные, спортивные, фитнес-центры, бильярдные (с учет.коэф.сочетаний	-2,40	-1,40	1,20	-2,88	-1,68
4г	торговые, выставочные и экспозиционные (с учет.коэф.сочетаний	Не менее 4,0 -3,00	Не менее 1,4 -1,75	1,20	-3,60	-2,10
5	Библиотеки; архивы	Не менее 5,0 -6,00	Не менее 5,0 -	1,20	-7,20	
6	Сцены зрелищных предприятий	Не менее 5,0 -6,00	Не менее 1,75 -2,10	1,20	-7,20	-2,52
7а	Трибуны: с закрепленными сиденьями	-4,00	-1,40	1,20	-4,80	-1,68
7б	для стоящих зрителей	-5,00	-1,75	1,20	-6,00	-2,10
8	Чердачные помещения	-0,70	-	1,30	-0,91	
9	Покрывтия на участках: с возможным скоплением людей (выходящих из производ.помещ.,залов,аудиторий и т.п.)	-4,00	-1,40	1,20	-4,80	-1,68
9а	используемых для отдыха	-1,50	-0,52	1,30	-1,95	-0,68
9б	прочих	-0,50	-	1,30	-0,65	

mb AEC Software GmbH Europaallee 14 67657 Kaiserslautern

Рисунок 2 – Временные нагрузки

Обозн.проект. Стр.
 Дата 04.08.2015 mb BauStatik S018 2014.050 Проект расчет

Pos. перепад_стилобат СНИП 2.01.07-85*(СП 20.13330.2011) - Снеговые нагрузки - схема 09

Снеговые нагрузки по СНИП 2.01.07-85* СП 20.13330.2011

Схема 9 Здания с двумя перепадами высоты
 Снеговой район - IV
 Вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли S_g = 2.40 кН/м²

Повышенное покрытие 1

Профиль покрытия плоское
 Фонари отсутствуют
 альфа1= 0.00 * L1= 43.00 м

Повышенное покрытие 2

Профиль покрытия плоское
 Фонари отсутствуют
 альфа2= 0.00 * L2= 35.00 м

Пониженное покрытие

Профиль покрытия плоское
 Фонари отсутствуют
 Пониженное покрытие является покрытием здания
 бетта= 0.00 * L3= 28.00 м
 a= 17.50 м φ= 0.00 *

b1= 16.00 м b2= 16.00 м b3= 4.00 м

	μ ₀	S _n кН/м ²	S кН/м ²
1	4.00	6.72	9.41
2	4.00	6.72	9.41
1'	1.07	1.79	2.51
2'	1.07	1.79	2.51

mb AEC Software GmbH - Europaallee 14 - 67657 Kaiserslautern

mb AEC Software GmbH Europaallee 14 67657 Kaiserslautern

Рисунок 3 – Снеговые нагрузки

Ветровые нагрузки

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки (п. 11.1.3.):

$$w_m = w_0 \cdot k \cdot c,$$

где $w_0 = 23 \text{ кг/м}^2$ (табл. 11.1. – I ветровой район) – нормативное значение ветрового давления;

$k_5 = 0,75$ (табл. 11.2 – высота $z = 5,0$ м, тип местности А) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте;

$k_{10} = 1,00$ (табл. 11.2 – высота $z = 10,0$ м, тип местности А);

$k_{20} = 1,25$ (табл. 11.2 – высота $z = 20,0$ м, тип местности А);

$k_{40} = 1,50$ (табл. 11.2 – высота $z = 40,0$ м, тип местности А);

$k_{60} = 1,70$ (табл. 11.2 – высота $z = 60,0$ м, тип местности А);

c – аэродинамический коэффициент (по прил. Д.1.2): $C_D = +0,8$; $C_E = -0,5$.

Тогда нормативный напор: $w^H_{1(5)} = 23 \cdot 0,75 \cdot 0,8 = 13,8 \text{ кг/м}^2$;

$$w^H_{1(10)} = 23 \cdot 1,00 \cdot 0,8 = 18,4 \text{ кг/м}^2;$$

$$w^H_{1(20)} = 23 \cdot 1,25 \cdot 0,8 = 23,0 \text{ кг/м}^2;$$

$$w^H_{1(40)} = 23 \cdot 1,50 \cdot 0,8 = 27,6 \text{ кг/м}^2;$$

$$w^H_{1(60)} = 23 \cdot 1,70 \cdot 0,8 = 31,3 \text{ кг/м}^2;$$

а нормативный отсос: $w^H_{2(5)} = 23 \cdot 0,75 \cdot 0,5 = 8,6 \text{ кг/м}^2$;

$$w^H_{2(10)} = 23 \cdot 1,00 \cdot 0,5 = 11,5 \text{ кг/м}^2;$$

$$w^H_{2(20)} = 23 \cdot 1,25 \cdot 0,5 = 14,4 \text{ кг/м}^2;$$

$$w^H_{2(40)} = 23 \cdot 1,50 \cdot 0,5 = 17,2 \text{ кг/м}^2;$$

$$w^H_{2(60)} = 23 \cdot 1,70 \cdot 0,5 = 19,6 \text{ кг/м}^2;$$

Следовательно, расчетное значение ветровой нагрузки равно:

расчетный напор: $w_{1(5)} = w^H_{1(5)} \cdot \gamma_f = 13,8 \cdot 1,4 = 19,3 \text{ кг/м}^2$;

$$w_{1(10)} = w^H_{1(10)} \cdot \gamma_f = 18,4 \cdot 1,4 = 25,8 \text{ кг/м}^2;$$

$$w_{1(20)} = w^H_{1(20)} \cdot \gamma_f = 23,0 \cdot 1,4 = 32,2 \text{ кг/м}^2;$$

$$w_{1(40)} = w^H_{1(40)} \cdot \gamma_f = 27,6 \cdot 1,4 = 38,6 \text{ кг/м}^2;$$

$$w_{1(60)} = w^H_{1(60)} \cdot \gamma_f = 31,3 \cdot 1,4 = 43,8 \text{ кг/м}^2;$$

расчетный отсос: $w_{2(5)} = w^H_{2(5)} \cdot \gamma_f = 8,6 \cdot 1,4 = 12,0 \text{ кг/м}^2$;

$$w_{2(10)} = w^H_{2(10)} \cdot \gamma_f = 11,5 \cdot 1,4 = 16,1 \text{ кг/м}^2;$$

$$w_{2(20)} = w^H_{2(20)} \cdot \gamma_f = 14,4 \cdot 1,4 = 20,2 \text{ кг/м}^2;$$

$$w_{2(40)} = w^H_{2(40)} \cdot \gamma_f = 17,2 \cdot 1,4 = 24,1 \text{ кг/м}^2;$$

$$w_{2(60)} = w^H_{2(60)} \cdot \gamma_f = 19,6 \cdot 1,4 = 27,4 \text{ кг/м}^2;$$

где γ_f – коэффициент надежности по нагрузке (п. 11.1.12).

Расчет ветровой нагрузки на боковые участки стен выполняется аналогично и здесь не представлен.

Формирование нагрузений (рис. 4-8)

Блок-секция А

- 1 загрузка: собственный вес;
- 2 загрузка: постоянные нагрузки линейные, поверхностные;
- 3 загрузка: кратковременно-действующие временные нагрузки(жилые помещения и т.д.);
- 4 загрузка: кратковременно-действующие временные нагрузки(коридоры, лестничная клетка, балконы);
- 5 загрузка: кратковременно-действующие временные нагрузки(снег);
- 6 загрузка: постоянные нагрузки (подпор грунта);
- 7 загрузка: статический ветер вдоль оси ОУ;
- 8 загрузка: статический ветер против оси ОУ;
- 9 загрузка: статический ветер вдоль оси ОХ;
- 10 загрузка: статический ветер против оси ОХ;
- 11,12,13 загрузка : пульсационная составляющая статического ветра 7 загрузки;
- 14,15,16 загрузка : пульсационная составляющая статического ветра 8 загрузки;
- 17,18,19 загрузка : пульсационная составляющая статического ветра 9 загрузки;
- 20,21,22 загрузка : пульсационная составляющая статического ветра 10 загрузки.

Рисунок 4 – Постоянные нагрузки линейные, поверхностные;

Рисунок 5 – Кратковременно-действующие временные нагрузки

Рисунок 6 – Кратковременно-действующие временные нагрузки(снег)

Рисунок 7 – Расчетная модель каркаса

Рисунок 8 – Изометрия

Результаты статического расчета (рис. 9)

Деформации каркаса по оси X

Рисунок 9 – Деформации каркаса по оси X

Мах деформация с учетом крена фундамента составила 0,133744м., что меньше предельно допустимого(Е.2.4) $N_{зд.}/500 = 88,3/500 = 0,1766м.$

Расчет на общую устойчивость каркаса (рис. 10)

Рисунок 10 – Общая устойчивость каркаса

Минимальное значение коэффициента критической силы на который должны увеличиться усилия в каркасе для потери устойчивости $P_{cr}=7,0866$ (бсА); 11,9728 (бсБ); 9,56379 (бсВ) по 1 форме потери устойчивости 1 комбинации.

Так как $P_{cr}=7,0866$ (*бсА*); $11,9728$ (*бсБ*); $9,56379$ (*бсВ*) >2 согласно [5] (принято не 1, а 2 как учет идеализированности расчетной модели по сравнению с реальной), следовательно устойчивость каркаса обеспечена.

Результаты динамического расчета

Значение максимальных перемещений (амплитуд) верхнего этажа здания от пульсационной составляющей ветровой нагрузки для первой, второй и третьей форм собственных колебаний $A_1 = 3,03165\text{мм} = 0,00303165\text{м}$, $A_2 = 5,9751\text{мм} = 0,0059751\text{м}$, $A_3 = 4,47502\text{мм} = 0,00447502\text{м}$.

Значения угловых частот для первой, второй и третьей форм собственных колебаний $\omega_1 = 2,484$ рад/с, $\omega_2 = 2,691$ рад/с, $\omega_3 = 2,973$ рад/с.

Максимальное ускорение верхнего этажа составит $\sum_{i=1}^n |A_i \cdot \omega_i^2| = 0,00303165 \cdot 2,484^2 + 0,0059751 \cdot 2,691^2 + 0,00447502 \cdot 2,973^2 = 0,101528 \text{ м/с}^2$

$$0,101528 \cdot \frac{0,7}{1,4} = 0,0507640 \text{ м/с}^2 < 0,08 \text{ м/с}^2$$

Значение ускорения колебаний не превышает предельно допустимого согласно п.11.4 [1].

Вывод: Максимальные ускорения верхних этажей жилого дома не превышают предельно допустимых.

Анализ результатов расчета форм собственных колебаний

Для анализа колебаний системы необходимо описать ее инерционные характеристики путем задания динамических масс. Динамические массы от собственного веса несущих конструкций генерируются автоматически, исходя из значений плотности в описании материалов элементов.

Расчет режима свободных колебаний – определение n первых (низших) форм собственных колебаний системы и соответствующих им частот(периодов) колебаний:

$$(K - \omega^2 i M) V_i = 0,$$

где K – матрица жесткости системы;

M – матрица масс системы;

V_i – вектор i -й формы собственных колебаний;

$\omega^2 i$ – квадрат i -й собственной круговой частоты системы.

Результат расчета на собственные колебания дает оценку общей жесткости системы, показывает, насколько рационально

распределены жесткости по объему сооружения (например, при неудачном расположении диафрагм жесткости возникает закручивание здания в плане – «крутильные» формы колебаний), а также используется для определения реакции сооружения на действие динамических нагрузок в рамках метода разложения по собственным формам (рис. 11-13).

Рисунок 11 – 1 форма колебаний

Рисунок 12 – 2 форма колебаний

Рисунок 13 – 3 форма колебаний

Временные нагрузки

Вывод: таким образом, мы создали модель стилобатной части здания криволинейной формы в MicroFe, выполнили статический расчёт и получили результаты армирования плиты перекрытия. Технология конструирования в программном комплексе позволила нам достаточно быстро выполнить ряд сложных расчётов по подбору арматуры, что в условиях реального проектирования значительно снижает уровень трудозатрат и воздействия человеческого фактора на качество проектной документации

Список литературы

- [1] «Железобетонные конструкции. Общий курс» – книга авторов В. Н. Байкова и Э. Е. Сигалова. – 1991. 767 с.: ил.
- [2] Иванов А.И. Особенности применения высокопрочного бетона в колоннах зданий II Строительные материалы. / А.И. Иванов – 2004. № 6. 7 с.
- [3] СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции.
- [4] Bianchini A.C. Effect of Floor Concrete Strength on Column Strength / A.C. Bianchini, R.E. Woods, S.E. Kesler // Journal of the American Concrete Institute – 1960. V. 31. No. 11. 1149-1169 pp.

Bibliography (Transliterated)

- [1] "Reinforced concrete structures. General Course" – a book by authors V. N. Baykov and E. E. Sigalov. – 1991. 767 p.: ill.
- [2] Ivanov A.I. Features of the use of high-strength concrete in building columns II Construction materials. / A.I. Ivanov – 2004. No. 6. 7 p.
- [3] SP 63.13330.2018 Concrete and reinforced concrete structures.
- [4] Bianchini A.S. Effect of Floor Concrete Strength on Column Strength / A.S. Bianchini, R.E. Woods, S.E. Kesler // Journal of the American Concrete Institute – 1960. V. 31. No. 11. 1149-1169 pp.

© В.А. Иванов, В.А. Ульянов, 2024

Поступила в редакцию 9.04.2024
Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Иванов В.А., Ульянов В.А. Расчет здания со стилобатной частью // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 34-50.
URL: <https://ip-journal.ru/>